

مهارة التنفيذ لدى أساتذة التربية البدنية والرياضية في ظل نظام التفويج المعتمد في البروتوكول الصحي الوقائي ودورها في تنمية بعض المهارات الحياتية لدى تلاميذ الطور المتوسط

Implementation skill of physical and mathematical teaching teachers under a system The culmination of the Protocol on Preventive Health and its role in the development of some Life skills of middle-school students

سعداوي عبد اللطيف¹، قدور بن دهمّة طارق²

^{1,2} جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا محمد بوضياف ، abdellatif.saadaoui@univ-usto.dz

² tarikamin46@yahoo.fr

معلومات عن البحث:

تاريخ الاستلام: 2021/07/15

تاريخ القبول: 2021/10/27

تاريخ النشر: 2021/12/01

الكلمات المفتاحية: مهارة التنفيذ - نظام

التفويج - المهارات الحياتية

الباحث المرسل: سعداوي عبد اللطيف

الايمل: [abdellatif.saadaoui@univ-](mailto:abdellatif.saadaoui@univ-usto.dz)

usto.dz

ملخص:

تهدف الدراسة إلى التعرف على دور مهارة التنفيذ في ظل نظام التفويج المعتمد في تنمية بعض المهارات الحياتية لدى تلاميذ الطور المتوسط ، استخدمنا المنهج الوصفي على عينة مكونة من 120 تلميذ تم اختيارها بطريقة قصدية .لجمع البيانات استخدمنا أداة الاستبيان ، وقد توصلنا إلى أن تطبيق أساتذ التربية البدنية والرياضية لمهارة التنفيذ في ظل نظام التفويج له دور إيجابي في تنمية المهارات البدنية والمهارية ومهارات العلاقات الإيجابية مع الآخرين لدى تلاميذ الطور المتوسط وعليه نوصي بتوفير الوسائل التعليمية والمنشآت الرياضية ، بالإضافة إلى تقليص عدد التلاميذ في القسم مما يساعد الاستاذ في تطبيق مهاراته التدريسية بما يتماشى مع الاصلاحات التربوية الحديثة

Keywords :

Implementation Skill –
Vouching System – Life skills

Abstract

The aim of the study is to recognize the role of the implementation skill under the system of crowning adopted in the development of some life skills in middle-stage students, we used the descriptive approach to a sample of 120 students who were selected in a meaningful way.to. We have found that the application of the skills of physical and mathematical education under the system of crowning has a positive role to play in the development of physical and skill skills and positive relations skills with others in the middle-level students, and we therefore recommend the provision of educational means and sports facilities. In addition to reducing the number of pupils in the department, this helps the professor apply his teaching skills in line with the modern educational

I - مقدمة:

شهدت المجتمعات اليوم الكثير من التغيرات في كل ناحية من نواحي الحياة، وتأثرت بها واستجابت لها بدرجات متفاوتة بالقدر الذي تسمح به الظروف الخاصة بكل مجتمع، وقد تأثر بالضرورة دور المعلم ووظائفه ومسؤولياته الجديدة في هذا المجتمع المتغير، وما تبع ذلك من أهمية إعداده وتأهيله للدور الجديد الذي سوف يؤديه داخل هذا الإطار الذي تحكمه عوامل التغيير المختلفة. (اسعد، 2018، ص07)

المناهج التربوية ليست ثابتة وهي تعدل وتحسن وتطور دائما تماشيا مع التغيرات الحاصلة في شتى المجالات وتغيرها تغير مفهوم التدريس ولم يعد بالمفهوم القديم الذي يقتصر على التلقين ويصبح التلميذ متلقيا سلبيا، وأصبح للتلميذ الدور الكبير في العملية التعليمية التعلمية، وأصبح دور الاستاذ كمرشد وموجه ومحفز للتلميذ .

وباعتبار أن مادة التربية البدنية والرياضية هي مادة أكاديمية مثلها مثل باقي المواد تسعى إلى تنمية وبلورة شخصية التلميذ من جميع النواحي وليست عبارة عن نشاط للترويح أو عبارة عن مجموعة من التمارين من أجل التسلية والتحصيل البدني كما يظن الكثير للأسف، وفي هذا الصدد يقول (عادل أحمد ، 2017) أن التربية البدنية والرياضية تعمل على إعداد الفرد إعدادا متكاملًا (بدنيا، اجتماعيا، ونفسيا)، وذلك من خلال ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة سواء فردية أو جماعية ، وهذا لا يتم إلا بتوافر القيادة التربوية المؤهلة في المجال. (عادل و وآخرون ، 2017، ص381)، وحصّة التربية البدنية والرياضية قد تكون أكثر أهمية نظرا لخصائصها وأهدافها وباعتبارها المادة الأفضل عند الكثير من التلاميذ لما لها من مميزات وتأثير على التلميذ من جميع النواحي، وتعتبر عملية اكتساب المهارات الحياتية من النواتج الهامة للمناهج الحديث، والتربية البدنية والرياضية في جوهرها معنية باكتساب المهارات الحياتية التي تؤهل المعلمين لمعايشة الناس والتعامل معهم وتمكنهم من العمل والمشاركة في العملية التنموية والتكيف مع مستجدات مواكبة التطور. (عطا الله

و عباس ، 2017 ، ص 286)، فالمهارات مرتبطة بحياتنا وطريقة تسييرها وعيشها بصورة أفضل وتحقيق طموحاتنا وعليه هي ضرورية لكل شخص لتحقيق أقصى استفادة من الحياة.(الطويرقي،2017، ص 11)

وانطلاقا من المنهاج ومكوناته واعتمادا على الاستراتيجيات الحديثة في التدريس يطبق الاستاذ مهاراته التدريسية بدءا بعملية التخطيط للدرس ومن ثم تطبيق ذلك ميدانيا مع التلاميذ من خلال حصة التربية البدنية والرياضية بالاعتماد على الكثير من المهارات الفرعية التابعة لمهارة التنفيذ والتي من بينها تنوع طرق وأساليب تعلم المهارة، استثارة دافعية التلاميذ للتعلم، التنوع في الوسائل التعليمية بتنوع الأنشطة والاهداف وغيره أي إنجاز ما خطط المعلم له اثناء تفاعله مع طلابه في غرفة الصف، ولا يقوم المعلم بمهارة التنفيذ تلقائيا، بل يتوقف ذلك على إجادته لمجموعة من المهارات. (ذياب، 2014 ، ص 66) ، وفي ظل الوضع الصحي الذي تعيشه الجزائر والمتمثل في جائحة كورونا (كوفيد 19)، كان الدخول المدرسي استثنائي، حيث قامت الوزارة الوصية بوضع العديد من القواعد والتدابير والاجراءات ضمن بروتوكول صحي وقائي وذلك كان بالتشاور مع اللجنة العلمية التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، والتي يجب تطبيقها في المؤسسات التربوية ومن بينها نجد نظام التفويج بحث يقوم القائمين على المؤسسة التربوية بتقسيم الفوج الواحد إلى أفواج فرعية حسب العدد، وذلك بهدف تقليص عدد التلاميذ في القسم، وازيح مشكل الاكتظاظ الذي يعيق الاستاذ في تطبيق مهاراته التدريسية واصبح يتعامل مع عدد قليل مع التلاميذ، ومن بين الدراسات السابقة والمشابهة التي تحدثت عن المهارات التدريسية لأستاذ التربية البدنية والرياضية والمهارات الحياتية نجد دراسة كرميش عبد المالك وآخرون والتي هدفت إلى معرفة إسهامات أساتذة التربية البدنية والراضية في إكساب مختلف المهارات الحركية الاساسية لدى تلاميذ مرحلة التعليم المتوسط من خلال استخدامهم

لبعض الكفايات التعليمية اللازمة، وتوصل الباحث إلى أن أساتذة التربية البدنية والرياضية يساهمون في إكساب مختلف المهارات الحركية الأساسية لدة تلاميذ مرحلة التعليم المتوسط من خلال استخدامهم لبعض الكفايات التعليمية اللازمة والتي من بينها مهارة التنفيذ، كما نجد دراسة جمال ناصري والتي هدفت إلى الكشف عن مستوى المهارات الاجتماعية لدى عينة من التلاميذ الممارسين للنشاط الرياضي البدني التربوي والتلاميذ الغير ممارسين للنشاط البدني الرياضي، وبعد تحليل البيانات توصل الباحث إلى نتائج تفيد بأن مستوى المهارات الاجتماعية لدى الممارسين كان مرتفعا، عكس المعفيين الذي جاء منخفضا، دراسة مساحلي الصغير 2014 يهدف البحث إلى التعرف على فعالية مناهج التربية البدنية والرياضية لمرحلة التعليم المتوسط والثانوي على تحصيل المتعلمين كما يهدف البحث إلى الكشف عن مستوى إسهام هذه المناهج في إكساب المتعلمين لبعض المهارات الحياتية، وقد توصل الباحث إلى أن مناهج التربية البدنية والرياضية في المتوسط والثانوي تؤدي إلى إكساب التلاميذ مهارات التواصل والعلاقات الاجتماعية، دراسة بن الوريث إيمان 2016 والتي هدفت إلى التعرف على دور التربية البدنية والرياضية في تنمية بعض المهارات الحياتية لدى تلاميذ المرحلة الثانوية، وبعد تحليل النتائج وجدت أن للتربية البدنية والرياضية دور كبير في تكوين الجانب الاجتماعي للتلميذ، إذ تساهم في بناء عاقات اجتماعية بينهم من خلال العمل الجماعي والتعاوني، كما أن لها دور في تنمية المهارات النفسية والاخلاقية، وتلعب دور إيجابي في تنمية المهارات البدنية والمهارية، دراسة بن شاعة سعد وآخرون 2019 والتي تهدف إلى تحديد العلاقة بين مناهج التربية البدنية والرياضية للطور الثانوي وبين التغيير الاجتماعي، وتوصلت الباحثة إلى نتائج مفادها أن مناهج التربية البدنية والرياضية لا يحقق الأهداف التعليمية بفعالية من جانبها المعرفي والحس حركي، كما أنه يؤدي إلى تحقيق الأهداف التعليمية بفعالية من جانبها الوجداني .

وانطلاقا من كل هذا يمكننا طرح التساؤلات التالية :

- هل تطبيق أستاذ التربية البدنية والرياضية لمهارة التنفيذ في ظل نظام التفويج المعتمد في البروتوكول الصحي الوقائي له دور في تنمية المهارات البدنية والمهارية لدى تلاميذ الطور المتوسط ؟
- هل تطبيق أستاذ التربية البدنية والرياضية لمهارة التنفيذ في ظل نظام التفويج المعتمد في المؤسسات التربوية له دور في تنمية مهارات العلاقات الإيجابية مع الاخرين لدى تلاميذ الطور المتوسط ؟

II - الطريقة وأدوات:

1- العينة وطرق اختيارها :

أجريت الدراسة على تلاميذ السنة الثالثة والرابعة متوسط والبالغ عددهم 120 تلميذ، واخترناهم بطريقة قصدية (عمدية)، مع البروتوكول الصحي المعمول به في المؤسسات التربوية وضيق الوقت تم اختيار بعض المتوسطات في بلدية المسيلة و أقسام من السنة الثالثة والرابعة متوسط بطريقة عمدية، وبعد استرجاع الاستبيان من التلاميذ تم إلغاء 4 استمارة، وبحساب 30 تلميذ الذين طبقنا عليهم الأداة في بداية الدراسة، أصبح لدينا 90 تلميذ تم اختيارهم بطريقة قصدية .

2- إجراءات البحث :

1-2 - المنهج: استخدمنا في بحثنا هذا المنهج الوصفي لمناسبته طبيعة الموضوع

2-2 - تحديد المتغيرات وكيفية قياسها:

المتغير المستقل : مهارة التنفيذ لدى أستاذ التربية البدنية والرياضية في ظل نظام التفويج المعتمد

المتغير التابع : المهارات الحياتية

2-3- الأداة: قمنا بتصميم استبيان وتحديد محاوره والعبارات التي تنتمي لكل محور، يتكون من محورين: المحور الأول مهارة التنفيذ، والمحور الثاني مهارة التقييم، قمنا باستخدام الاستبيان باعتباره الأداة الأنسب لعينة بحثنا، وتم إتباع الخطوات التالية :

تحديد الهدف من الدراسة والاطلاع على مختلف الاديات والدراسات السابقة والمشابهة والاطلاع على مختلف المقاييس والاستبيانات، تحديد مجتمع وعينة الدراسة (الفئة المستهدفة)، وتحديد نوع الأسئلة وترتيبها، تم كتابة عبارات الاستبيان ومن ثم تحكيمه وإخراجه بشكله النهائي، تم توزيعه على أفراد العينة وبعد ذلك تأتي عملية الجمع .

الجدول رقم (1) : المحور وعدد العبارات

المحور	عدد العبارات
المهارات البدنية والمهارية	9
مهارات العلاقات الإيجابية مع الآخرين	9

الجدول رقم (2) : درجات الاستبيان، يشمل الاستبيان 5 درجات

المستوى	دائما	غالبا	أحيانا	نادرا	أبدا
الدرجة المعطاة	5	4	3	2	1

- الأسس العلمية للأداة:

- 2-3-1- الصدق:
- الصدق الظاهري: أو صدق المحكمين: تم عرض الاستبيان على 3 من أساتذة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، وذلك للوقوف على عدة جوانب أهمها: سلامتها من الناحية اللغوية، ملائمة العبارات للفئة العمرية لأفراد العينة انتماء العبارات لكل محور وغيرها.
- قمنا بتطبيق الاداة أوليا على عينة تقدر ب 30 تلميذ تم اختيارهم بطريقة قصدية (حساب الصدق والثبات)
- الصدق الذاتي:

$$\begin{aligned} & \sqrt{\text{الثبات}} = \text{الصدق الذاتي} \\ & \sqrt{0.890} = \text{الصدق الذاتي} \\ & 0.943 = \text{الصدق الذاتي} \end{aligned}$$

وهي درجة عالية من الصدق الذاتي تسمح لنا بالوثوق في نتائج الاداة.

- صدق الاتساق الداخلي:

جدول رقم (03) يوضح صدق الاداة عن طريق صدق الاتساق الداخلي بين محاور

والأداة والدرجة الكلية له.

المحور	الارتباط بالدرجة الكلية (R) (بيرسون)	درجة المعنوية (Sig)
المحور الأول: المهارات البدنية والمهارية	0.877**	0.000
المحور الثاني: مهارات العلاقة الإيجابية مع الآخرين	0.945**	0.000

من خلال الجدول رقم (03) نلاحظ ارتباط قوي بين درجات المحاور الأول والثاني والدرجة الكلية للمقياس نو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.01) مما يدل على اتساق داخلي قوي بين محاور الأداة يجعلها صالحة للقياس.

2-3-2- الثبات:

جدول رقم (04) يوضح ثبات الأداة عن طريق معامل الثبات الفا كرونباخ

الاداة	قيمة الفا كرونباخ	حجم العينة الاستطلاعية	عدد العبارات
الدرجة الكلية للأداة	0.890	30	18

من خلال الجدول رقم (04) نلاحظ ان قيمة الفا كرونباخ تساوي (0.89) وهي درجة عالية من الثبات، تمكنا من الوثوق في نتائج الأداة وتجعلها صالحة للقياس.

2-4 - الأدوات الإحصائية

صدق الاتساق الداخلي: معامل الارتباط بيرسون، المتوسط الحسابي - الانحراف المعياري - اختبار ستودنت لعينة واحدة (One-Sample Test) باستخدام برنامج ال (SPSS).

الثبات: ثبات الأداة عن طريق معامل الثبات الفا كرونباخ

$$\sqrt{\text{الثبات}} = \text{الصدق الذاتي}$$

III - النتائج:

- 1- تطبيق أستاذ التربية البدنية والرياضية لمهارة التنفيذ في ظل نظام التفويج المعتمد في البروتوكول الصحي الوقائي له دور إيجابي في تنمية المهارات البدنية والمهارية لدى تلاميذ الطور المتوسط
- جدول رقم (05) يوضح الوصف الاحصائي للمحور الأول (المهارات البدنية والمهارية).

الحد الأعلى Maximum	الحد الأدنى Minimum	الانحراف المعياري Std. Déviation	المتوسط الحسابي Mean	المحور الأول
45	9	9.26	34.95	المهارات البدنية والمهارية

من خلال الجدول رقم (05) نلاحظ ان درجات افراد العينة على محور مهارة التنفيذ تتراوح بين (9) و (45) درجة بمتوسط حسابي قدره (34.95) وانحراف معياري قدر ب (9.26)، مما يدل على ارتفاع ملحوظ في اتجاههم في ان مهارة التنفيذ لدى أستاذ التربية البدنية والرياضية في ظل نظام التفويج المعتمد لها دور ايجابي في تنمية المهارات البدنية والمهارية لدى تلاميذ الطور المتوسط ، وسنتأكد من هذا بتطبيق اختبار ستيودنت لعينة واحدة (One-Sample Test)

جدول رقم (06) يوضح التحليل الاحصائي لحقيقة ان مهارة التنفيذ لدى أستاذ التربية البدنية والرياضية في ضوء الاصلاحات التربوية الحديثة وفي ظل نظام التفويج المعتمد لها دور ايجابي في تنمية المهارات البدنية والمهارية لدى تلاميذ الطور المتوسط ، عن طريق اختبار ستيودنت لعينة واحدة (One-Sample Test) باستخدام برنامج ال (SPSS).

القرار الاحصائي	اختبار ستبوندت لعينة واحدة (One-Sample Test)			المتوسط الفرضي	الفرضية الاولى
	درجة الحرية (DF)	درجة المعنوية (Sig)	قيمة الاختبار (T)	27	
هناك فروق ذات دلالة إحصائية لصالح المتوسط الحسابي عند مستوى دلالة (0.01)	89	0.000	8.143	المتوسط الحسابي	مهارة التنفيذ لدى أستاذ التربية البدنية والرياضية في ظل الاصلاحات التربوية الحديثة لها دور إيجابي في تنمية المهارات البدنية والمهارية لدى تلاميذ الطور المتوسط.
				34.95	

من خلال الجدول رقم (06) نجد ان قيمة الاختبار (T) تساوي (8.143) ودرجة
المعنوية للاختبار (Sig) تساوي (0.000) وهي اقل من مستوى الدلالة (0.01)
وبالتالي هناك دلالة إحصائية للاختبار عند مستوى دلالة (0.01) ومنه هناك فروق
ذات دلالة إحصائية بين المتوسط الحسابي والمتوسط الفرضي وعند المقارنة بينهما
نجد ان الفروق لصالح المتوسط الحسابي مما يدل على ان استجابات افراد العينة
تذهب في الاتجاه الإيجابي هذا ما يؤكد أن الفرضية الأولى (مهارة التنفيذ لدى أستاذ
التربية البدنية والرياضية في ظل نظام التفويج المعتمد لها دور ايجابي في تنمية
المهارات البدنية والمهارية لدى تلاميذ الطور المتوسط.) محققة (مقبولة) مع نسبة
خطأ 1%.

2- تطبيق أستاذ التربية البدنية والرياضية لمهارة التنفيذ في ظل نظام التفويج
المعتمد في المؤسسات التربوية له دور إيجابي في تنمية مهارات العلاقات
الإيجابية مع الاخرين لدى تلاميذ الطور المتوسط

جدول رقم (07) يوضح الوصف الاحصائي للمحور الثاني (مهارات العلاقة الإيجابية مع الآخرين).

الحد الأعلى Maximum	الحد الأدنى Minimum	الانحراف المعياري Std. Déviation	المتوسط الحسابي Mean	المحور الثاني
45	9	9.12	34.26	مهارات العلاقة الإيجابية مع الآخرين

من خلال الجدول رقم (07) نلاحظ ان درجات افراد العينة على محور مهارة التقويم تتراوح بين (9) و (45) درجة بمتوسط حسابي قدره (34.26) وانحراف معياري قدر ب (9.12)، مما يدل على ارتفاع ملحوظ في اتجاههم في ان مهارة التنفيذ لدى أستاذ التربية البدنية والرياضية في ظل نظام التفويج المعتمد لها دور ايجابي في تنمية مهارات العلاقات الإيجابية مع الاخرين لدى تلاميذ الطور المتوسط وسنتأكد من هذا بتطبيق اختبار ستيودنت لعينة واحدة (One-Sample Test)

جدول رقم (08) يوضح التحليل لحقيقة ان مهارة التنفيذ لدى أستاذ التربية البدنية والرياضية في ظل نظام التفويج المعتمد لها دور ايجابي في تنمية مهارات العلاقات الإيجابية مع الاخرين لدى تلاميذ الطور المتوسط ، عن طريق اختبار ستيودنت لعينة واحدة (One-Sample Test) باستخدام برنامج ال (SPSS).

القرار الاحصائي	اختبار ستيودنت لعينة واحدة (One-Sample Test)			المتوسط الفرضي	الفرضية الثانية
هناك فروق ذات دلالة إحصائية لصالح المتوسط الحسابي عند مستوى دلالة (0.01)	درجة الحرية (DF)	درجة المعنوية (Sig)	قيمة الاختبار (T)	27	مهارة التنفيذ لدى أستاذ التربية البدنية والرياضية في ظل الإصلاحات التربوية الحديثة لها دور ايجابي في تنمية مهارات العلاقات الإيجابية مع الاخرين لدى تلاميذ الطور المتوسط.
	89	0.000	7.553	المتوسط الحسابي 34.26	

من أجل التنفيذ لدى أساتذة التربية البدنية والرياضية في ظل نظام التفويج المعتمد في البروتوكول الصحي الوقائي ودورها في تنمية بعض المهارات الحياتية لدى تلاميذ الطور المتوسط

من خلال الجدول رقم (08) نجد ان قيمة الاختبار (T) تساوي (7.553) ودرجة المعنوية للاختبار (Sig) تساوي (0.000) وهي اقل من مستوى الدلالة (0.01) وبالتالي هناك دلالة إحصائية للاختبار عند مستوى دلالة (0.01) ومنه هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين المتوسط الحسابي والمتوسط الفرضي وعند المقارنة بينهما نجد ان الفروق لصالح المتوسط الحسابي مما يدل على ان استجابات افراد العينة تذهب في الاتجاه الإيجابي هذا ما يؤكد أن الفرضية الثانية (مهارة التنفيذ لدى أستاذ التربية البدنية والرياضية في ظل نظام التفويج المعتمد لها دور ايجابي في تنمية مهارات العلاقات الإيجابية مع الاخرين لدى تلاميذ الطور المتوسط.) محققة (مقبولة) مع نسبة خطأ 1%.

VI – المناقشة:

بالنسبة للفرضية الأولى والتي تنص على أن تطبيق أستاذ التربية البدنية والرياضية لمهارة التنفيذ في ظل نظام التفويج المعتمد في البروتوكول الصحي الوقائي له دور إيجابي في تنمية المهارات البدنية والمهارية لدى تلاميذ الطور المتوسط، وذلك لا يكون إلا بتطبيق المهارات الفرعية لمهارة التنفيذ أثناء حصة التربية البدنية والرياضية والتي من بينها: اختيار طرق وأساليب التدريس بما يتناسب مع المهارة المراد تعلمها ومع مستوى كل تلميذ، التنوع في الوسائل التعليمية كذلك بتنوع الأنشطة والاهداف يمنح الوقت الكافي للتعلم، وغيرها من المهارات التي تهدف إلى التنمية البدنية والمهارية، كما يمكنني تفسير ذلك أن أستاذ التربية البدنية والرياضية يقوم بتخطيط درسه جيدا قبل تنفيذه مع التلاميذ، وهذا ما أكدته دراسة كرميش عبد المالك وآخرون حيث توصل إلى نتائج مفادها أن أساتذة التربية البدنية والرياضية يساهمون في إكساب مختلف المهارات الحركية الاساسية لدى تلاميذ مرحلة التعليم المتوسط من خلال استخدامهم لبعض الكفايات التعليمية اللازمة والتي من بينها مهارة التنفيذ، كما تتفق

مع دراسة بن الوريث إيمان 2016 والتي أكدت نتائجها أن للتربية البدنية والرياضية تلعب دور إيجابي في تنمية المهارات البدنية والمهارية، ويمكن إرجاع النتائج المتحصل عليها إلى أن تقليص عدد التلاميذ في القسم جعل الاستاذ يجعل كل التلاميذ فاعلين في الدرس وذلك من خلال تحكمه في الوسائل التعليمية والمساحات المخصصة للتعلم، وهذا ما يتوافق مع النتيجة التي تحصلت عليها بن شاعة .

بالنسبة للفرضية الثانية والتي تنص على أن تطبيق أستاذ التربية البدنية والرياضية لمهارة التنفيذ في ضوء الإصلاحات التربوية الحديثة وفي ظل نظام التفويج المعتمد في المؤسسات التربوية له دور إيجابي في تنمية مهارات العلاقات الإيجابية مع الآخرين لدى تلاميذ الطور المتوسط وذلك لا يكون إلا بتطبيق المهارات الفرعية لمهارة التنفيذ أثناء حصة التربية البدنية والرياضية والتي من بينها: يستفيد من مختلف الأنشطة في التأكيد على التعاون والاحترام، وفي التأكيد على احترام القانون والنظام احترام زملاء، يساعد التلميذ على تحمل المسؤولية بإعطائهم القيادة، يفتح باب النقاش أثناء حصة التربية البدنية والرياضية ويتقبل وجهة نظر الآخرين، الألعاب المصغرة، الألعاب الشبه رياضية وغيرها، فدور الأستاذ أثناء حصة التربية البدنية والرياضية لا يقتصر على الجانب المهاري والبدني بل يتعداه إلى العديد من الجوانب المهمة في حياة التلميذ ومن بينها الاجتماعية النفسية وغيرها، وفي هذا الصدد يقول (عادل أحمد ، 2017) أن التربية البدنية والرياضية تعمل على إعداد الفرد إعدادا متكامل (بدنيا، اجتماعيا، ونفسيا) وذلك من خلال ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة سواء فردية أو جماعية .(عادل و آخرون ، 2017 ، ص 381)

وهذا ما أكدته دراسة مساحلي الصغير، وعليه يجب على أستاذ التربية البدنية والرياضية يجب أن ينوع في التمارين باختلاف الأنشطة والاهداف (فردية، جماعية، زوجية) مع التركيز على الألعاب الجماعية أكثر لأنها تعتبر حجر الزاوية للتلميذ في بناء علاقات إيجابية مع زملائه، وعليه فإن تقليص عدد التلاميذ في القسم سمح

للأستاذ بجعل كل التلاميذ فاعلين وأصبح أكثر تحكما وكفاءة في تنمية المهارات الاجتماعية

V - خاتمة:

إن الهدف الرئيسي من الدراسة كان التعرف على دور مهارة التنفيذ المتماشية مع الإصلاحات التربوية الحديثة وفي ظل نظام التفويج المعتمد في تنمية بعض المهارات الحياتية لدى تلاميذ الطور المتوسط : وبعد تحليل النتائج وتفسيرها ومناقشتها بعد تحليل النتائج وتفسيرها ومناقشتها تضح ما يلي :

- تطبيق أستاذ التربية البدنية والرياضية لمهارة التنفيذ في ظل نظام التفويج المعتمد لها دور ايجابي في تنمية المهارات البدنية والمهارية لدى تلاميذ الطور المتوسط .
تطبيق أستاذ التربية البدنية والرياضية لمهارة التنفيذ في ظل نظام التفويج المعتمد في المؤسسات التربوية له دور إيجابي في تنمية مهارات العلاقات الإيجابية مع الآخرين لدى تلاميذ الطور المتوسط .

وبناء على هذه النتائج وفي ضوء الاطار النظري والدراسات السابقة والمشابهة نقدم مجموعة من الاقتراحات :

- توفير الوسائل التعليمية والمنشآت الرياضية ، بالإضافة إلى تقليص عدد التلاميذ في القسم مما يساعد الأستاذ في تطبيق مهاراته التدريسية بما يتماشى مع الإصلاحات التربوية الحديثة، مع إعداد وتكوين الأستاذ إعدادا جيدا، كما نوصي بإجراء دراسة لمعرفة واقع التقويم في حصة التربية البدنية والرياضية في ظل الإصلاحات التربوية الحديثة.

IV – الإحالات والمراجع:

- عادل أحمد وآخرون، تقويم تدريس مدرسين التربية البدنية والرياضية بالتعليم الثانوي للجمهورية اليمنية كما يراها الموجهون المدرسين والتلاميذ، مجلة العلوم والتكنولوجية للنشاطات البدنية والرياضية ، المجلد 14 العدد 1، 2017
- عطا الله، عباس أميرة، دور منهاج التربية البدنية والرياضية في تنمية بعض المهارات الحياتية في مرحلة التعليم المتوسط ، مجلة العلوم والتكنولوجية للنشاطات البدنية والرياضية ، المجلد 14 ، العدد 1، 2017 .
- فتحي نياب، التدريس الفعال والمعلم الذي نريده ، دار الجنادرية للنشر والتوزيع ، 2014 .
- فرح أسعد، المعلم الناجح في التربية والتدريس، دار ابن النفيس للنشر والتوزيع، 2018
- نسيم ونس الطويرقي، تدريس مهارات الحياة، الناشر E- KUTUB LTD الطبعة الأولى 2017، لندن.